

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА МАСШТАБОВ КАНАЛОВ ВЛИЯНИЯ НА ИНФЛЯЦИЮ КУРСА ВАЛЮТ

Буриева Феруза Нажмиддиновна

Узбекистон Миллий Университети магистратура талабаси

Аннотация:

В данной статье рассматриваются такие моменты, как анализ и оценка масштабов каналов влияния курса на инфляцию.

Ключевые слова:

инфляция, факторный метод, индекс цен, измерение, влияние, финансовый результат, предприятие

Валютный курс играет активную роль в международных экономических отношениях, а также в воспроизводстве, выступая в качестве инструмента связи между ценностными показателями национальных и мировых рынков. Предприниматель сравнивает затраты на собственное производство с ценами на мировом рынке, используя обменный курс. Данная мера позволяет определить результат внешнеэкономических операций отдельного предприятия или целой страны. Товар, являющийся национальным продуктом труда при реализации товара на мировом рынке, признается общественностью как интернационализованный единица измерения стоимости. А на мировом валютном рынке определяется паритет Интернациональной стоимости валют. На основе соотношения курсов валют рассчитывается эффективный обменный курс с учетом удельного веса этой страны в мировой торговле. Обменный курс в определенной степени влияет на соотношение экспортных и импортных цен, конкурентоспособность фирм, прибыль предприятий. Резкие колебания валютных курсов усугубляют дисбаланс международных экономических, в том числе валютно-кредитных и финансовых отношений и

приводят к негативным социально-экономическим последствиям, у одних государств-к убыткам, у других-к выигрышам.

Внутренние факторы, влияющие на обменный курс, включают денежно-кредитную политику, проводимую в стране, колебания обменного курса населения и предпринимателей, а также инфляционные ожидания.

В частности, Центральный банк может влиять на уровень спроса и предложения на иностранную валюту, предотвращая рост денежной массы высокими темпами за счет реализации соответствующей денежно-кредитной политики, а также повышая привлекательность активов в национальной валюте.

Наиболее общее, традиционное определение инфляции - переполнение каналов обращения денежной массой сверх потребностей товарооборота, что вызывает обесценение денежной единицы и соответственно рост товарных цен. Есть и другие определения инфляции: Инфляция – это обесценивание денежной единицы, уменьшение ее покупательской способности. Другие считают, что инфляция – это рост цен, вызванный переполнением денег, сфер обращения бумажными деньгами сверх их нормальных потребностей. Инфляция – это повышение общего уровня цен в стране, возникающее в связи с длительным неравновесием на большинстве рынков в пользу спроса. Инфляция – это социально-экономическое явление, порождаемое диспропорциями воспроизводства. Инфляция – это превышение количества денежных единиц в обращении над суммой товарных цен.

Инфляция - есть многофакторное явление, обусловленное действием ряда причин, ведущих к росту диспропорций общественного производства и оказывающих влияние на цены в сторону их повышения.

Однако определение инфляции как переполнение каналов денежного обращения обесценивающимися бумажными деньгами нельзя считать полным. Инфляция, хотя она и проявляется в росте товарных цен, не может быть сведена лишь к чисто денежному феномену.

Это сложное социальное явление, порожаемое диспропорциями воспроизводства в различных сферах рыночного хозяйства. Инфляция представляет собой одну из наиболее острых проблем современного развития экономики во многих странах мира.

Инфляция - это повышение общего уровня цен в стране, которое возникло в связи с длительным неравновесием на большинстве рынков в пользу спроса. Другими словами, инфляция - это дисбаланс между совокупным спросом и совокупным предложением. Независимо от состояния денежной сферы товарные цены могут возрасти вследствие изменений в динамике производительности труда, циклических и сезонных колебаний, структурных сдвигов в системе воспроизводства, монополизации рынка, государственного регулирования экономики, введения новых ставок налогов, девальвации и ревальвации денежной единицы, изменения конъюнктуры рынка, воздействия внешнеэкономических связей, стихийных бедствий и т.п. Следовательно, рост цен, вызывается различными причинами. Но не всякий рост цен - инфляция, и среди названных выше причин роста цен важно выделить действительно инфляционные.

Инфляция - это повышение общего уровня цен на товары и факторы производства. Это, конечно, не означает, что повышаются обязательно все цены. Даже в периоды довольно быстрого роста инфляции некоторые цены могут оставаться относительно стабильными, а другие падать. Одно из главных больных мест инфляции - это то, что цены имеют тенденцию подниматься очень неравномерно. Одни подскакивают, другие поднимаются более умеренными темпами, а третьи вообще не поднимаются. Ранее инфляция возникала, как правило, в чрезвычайных обстоятельствах. Так, во время войн государства часто выпускали большие количества необеспеченных бумажных денег для покрытия военных расходов. В последние двадцать - тридцать лет инфляция стала хроническим заболеванием экономик многих стран мира.

Классификация видов инфляции происходит по различным основаниям.

1) В зависимости от экономической системы государства выделяют:

а) открытая инфляция – в рыночной экономике. В условиях относительной гибкости и мобильности ценового сигнала, превышение совокупного спроса над совокупным предложением выражается в росте общего уровня цен.

б) скрытая (подавленная) инфляция – характерна для экономики с регулируемым ценами и проявляется в товарном дефиците, ухудшении качества продукции, вынужденном накоплении денег, развитии теневой экономики, бартерных сделок.

Развивается вследствие поддержания государством товарных цен ниже цен рыночного равновесия.

2) В зависимости от темпов развития выделяют:

а) умеренная (ползучая) инфляция – темпы до 10% в год. Это низкий темп инфляции, при котором обесценение денег настолько незначительно, что сделки заключаются в номинальных ценах.

б) галопирующая инфляция – ограничена рамками от 10 до 100% в год. Деньги обесцениваются довольно быстро, поэтому в качестве цен для сделок используют устойчивую валюту, либо в ценах учитываются ожидаемые темпы инфляции на момент платежа. Другими словами, сделки (контракты) начинают индексироваться.

в) гиперинфляция – в странах с развитой рыночной экономикой определяется темпами свыше 100% в год. Для стран с неустойчивой экономикой этот критерий значительно выше. Рабочий показатель гиперинфляции для многих экономистов – тысяча процентов в год.

3) В зависимости от соотношения роста цен по различным товарным группам:

а) сбалансированная инфляция – цены изменяются в одном направлении и примерно одинаковыми темпами.

б) несбалансированная инфляция – цены могут колебаться одновременно с разной скоростью и разнонаправлено на межотраслевом и внутриотраслевом уровне. В одних секторах цены растут разными темпами, а в других могут сокращаться.

4) В зависимости от степени ожидаемости выделяют:

а) непредвиденная инфляция – доходы произвольно перераспределяются за счет получателей фиксированного дохода, кредиторов и владельцев сбережений.

б) ожидаемая инфляция – лица и фирмы могут принять меры, чтобы уменьшить или полностью исключить ее негативные последствия.

Инфляция считается опасной болезнью рыночной экономики не только потому, что она быстро распространяется после своей разрушительной деятельности и углубляется. Ее очень трудно устранить, даже если исчезают вызвавшие ее причины. Это связано с инертностью психологического настроения, который сформировался ранее.

Данная эмпирическая работа построена на количественной оценке базовой инфляции в Узбекистане со стороны факторов спроса, предложения, импортируемой инфляции и монетарного компонента. Подход к изучению инфляции через эффекты **спроса и предложения** (измеряемые разрывом выпуска и индексом цен производителей, соответственно), применяется в исследованиях Банка Международных Расчетов (BIS, 2001). В модель также были включены валютный курс, отражающий влияние обесценения на базовую инфляцию (импортируемая инфляция) и разрыв денежной массы, который, служит в качестве одного из индикаторов совокупного спроса в развивающихся странах и, следовательно, инфляционных ожиданий (BIS, 2001). Анализ проведен с помощью динамической регрессионной модели (DOLS2), преимущества которой состоят в том, что она дает более точные и корректные оценки коэффициентов эластичности³ инфляции, чем простая регрессионная модель.

В

закл^ючений анализа, проведенного с помощью двух эконометрических моделей – DOLS и ARDL по оценке факторов базовой инфляции в Узбекистане, можно выделить следующее:

- **цены в экономике** чувствительны как к факторам спроса, так и к факторам предложения. Со стороны факторов спроса существенную роль играют **разрыв выпуска** и **денежное предложение**.

В свою очередь, основными драйверами чрезмерного спроса могут выступать **стимулирующая фискальная политика** и **рост доходов населения**. Следовательно, более осмотрительные государственные расходы и увеличение доходов, которое должно соответствовать росту производительности в экономике, могут способствовать сдерживанию роста цен;

- со стороны факторов предложения давление оказывает **индекс цен производителей**, влияние которого может быть ограничено снижением зависимости местных производителей от импорта и повышением эффективности всего производства.

Расчет денежных потоков в рублях следует производить в текущих (прогнозных) ценах. Исчисление показателей эффективности проекта также могло бы быть произведено в прогнозных ценах, но только при условии достоверной информации о ситуации в будущем в области ценообразования. Оценку инфляции осуществляют государственные органы, профессиональные союзы, аналитические службы, хозяйствующие субъекты и другие лица. Финансово-

кредитные учреждения при предоставлении кредитов приплюсовывают ее ожидаемый уровень к процентным ставкам за кредит. При индексации пенсий и заработной платы ее фактический уровень прибавляется к соответствующим доходам. При низких темпах инфляции, не влияющих на конечные показатели деятельности хозяйствующих субъектов, оценка инфляции может быть проигнорирована. При высоких темпах она также необходима, как и меры, устраняющие ее влияние (например, переоценка стоимости активов).

Список литературы

1. Райская Н.Н., Сергиенко, Я.В., Френкель, А.А. Использование интегральных индексов в анализе циклических изменений российской экономики // Вопросы статистики. 2009. № 12.
2. Фетисов Г.Г. Инфляция и рост регулируемых цен // Финансы. 2005. № 7.
3. Фетисов Г.Г. Монетарная политика России: цели, инструменты, правила // Вопросы экономики. 2008. № 11.
4. Юдаева К.В., Иванова Н. Макроэкономический обзор: инфляция // Банковское дело. 2008. № 5.